

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA INTERAKTIV VA VIZUAL VOSITALARNING O‘RNI

Raxmatullayeva Gulira’no

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15848590>

Annotatsiya. Mazkur tezisda fizika fanining molekulyar fizika va termodinamika bo‘limlarini o‘qitishda interaktiv va vizual vositalarning ahamiyati yoritiladi. Simulyatsiya dasturlarining ta’limga integratsiyasi, chet el tajribasi hamda PhET va Algodoo platformalari misolida yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fizika ta’limi, interaktiv vosita, vizual vosita, PhET, Algodoo, STEM.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается значимость интерактивных и визуальных средств в преподавании молекулярной физики и термодинамики. Анализируются зарубежный опыт и платформы PhET и Algodoo.

Ключевые слова: обучение физике, интерактивные средства, визуальные материалы, PhET, Algodoo, STEM.

Abstract. This thesis explores the role of interactive and visual tools in teaching molecular physics and thermodynamics. International practices and platforms such as PhET and Algodoo are discussed.

Keywords: physics education, interactive tools, visual media, PhET, Algodoo, STEM.

KIRISH

Bugungi kunda fizika fanini zamonaviy yondashuvlar asosida o‘qitish zarurati tobora oshib bormoqda. Xususan, molekulyar fizika va termodinamika kabi murakkab bo‘limlarni o‘zlashtirishda interaktiv va vizual vositalardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshiradi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, interaktiv metodlar yordamida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarda chuqur bilim va mustahkam ko‘nikmalarni shakllantiradi.

ASOSIY QISM

Fizika fanining nazariy modellar bilan to‘yinganligi o‘quvchilarning mavzuni tushunishini qiyinlashtiradi. Bu muammoni bartaraf etishda PhET va Algodoo kabi simulyatsion vositalar samarali yechim hisoblanadi. PhET (AQSh) – Kolorado universiteti tomonidan yaratilgan va yuzlab mavzular bo‘yicha vizual modellashtirish imkonini beradi. Algodoo esa jismlarning harakati, suyuqliklar oqimi va boshqa fizik hodisalarni animatsion tarzda kuzatish imkoniyatini beradi.

O‘zbekiston va boshqa rivojlangan davlatlar (Finlyandiya, Singapur, Estoniya) tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘quvchilar interaktiv va multimediyaviy vositalar yordamida fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Bu vositalar nazariyani amaliyot bilan bog‘lash, bilimlarni real hayotga tadbiq etish imkoniyatini yaratadi.

1-jadval.

Fizika ta’limida interaktiv va vizual vositalar turlari va ularning o‘rni

Vosita turi	Namuna (platforma yoki vosita)	Tavsifi	Ta’limdagi vazifasi
-------------	--------------------------------------	---------	---------------------

Simulyatsiya	PhET, Algodoo	Fizik hodisalarni raqamli muhitda modellashtirish imkonini beradi	Nazariyani vizual ko'rsatish, eksperimentlarni xavfsiz o'tkazish
Grafika va diagramma	Boyle-Mariott grafigi, grafikalar	Tushunchalarni vizual ifodalovchi grafik va chizmalar	Murakkab ma'lumotlarni soddalashtirib ifodalash
Video va animatsiya	YouTube darslari, Khan Academy	Harakatdagi fizik jarayonlarni ko'rsatadigan ko'rgazmali materiallar	Dinamik tushunchalarni aniq va to'liq yetkazish
Virtual laboratoriya	Labster, PhET	Tajribalarni virtual muhitda bajarish imkonini beruvchi vosita	Amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash, xavfsiz tajriba qilish
Onlayn testlar	Kahoot, Quizizz	Bilimni tekshiruvchi interaktiv testlar	Bilimni nazorat qilish, darajani aniqlash
Interaktiv darsliklar	EduPage, BilimLand	Matn, grafik, audio va video materiallar uyg'unlashgan raqamli o'quv resurslari	Mustaqil o'rganishni qo'llab-quvvatlash, individual ta'lim yo'nalishini shakllantirish

Shuningdek, fizika fanini boshqa fanlar – matematika, kimyo, biologiya va axborot texnologiyalari bilan integratsiyalash o'quvchilarda tahliliy va sistematik fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, molekulyar harakatni o'rganishda kimyo bilan, grafik tahlilni tushunishda matematika bilan bog'lanish ta'lim mazmunini boyitadi.

2-jadval.

Fizika fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasi

Fan	Fizikadagi bog'liq mavzular	Integratsiyaning ta'limiy ahamiyati
Matematika	Tenglamalar, grafikalar, statistik tahlil, fizik modellar	Fizik formulalarni tushunish, miqdoriy hisob-kitoblarni mustahkamlash
Kimyo	Molekulyar harakat, bosim, harorat, energiya almashinuvi	Termodinamik tushunchalarni kimyoviy jarayonlar bilan bog'lash
Biologiya	Termoregulyatsiya, inson tanasidagi issiqlik almashinuvi	Fizik qonunlarning biologik tizimlarga ta'sirini tushunish
Axborot texnologiyalari (IT)	Simulyatsiya, elektron hisob-kitob, data tahlil	Fizik tajribalarni raqamli muhitda modellashtirish, real vaqtda natijalarni tahlil qilish
Texnologiya va muhandislik	Issiqlik mashinalari, mexanizmlar, energiya aylanishi	Fizik qonunlarni real texnik qurilmalarga tatbiq etish
Hayotiy tajriba (praktika)	Muzlatkichlar, konditsionerlar, transport tizimlari	Nazariy bilimlarni kundalik hayotdagi hodisalar bilan bog'lash, hayotga yaqin ta'lim muhiti yaratish

Shuningdek, fizika ta’limi hayotiy tajriba bilan integratsiyalashgan bo’lishi kerak. Ta’limda nazariy bilimlar kundalik hayotdagi voqealar bilan bog’langanida, u o’quvchi uchun ahamiyatli va dolzarb bo’lib tuyuladi. Masalan, konditsionerlar ishlash prinsipi, muzlatkich ichidagi jarayonlar, avtomobillarda ishlatiladigan pistonlar harakati – bularning barchasi fizik qonuniyatlarga asoslanadi. Shu sababli, interaktiv vositalar yordamida bu jarayonlarni modellashtirish va vizual ko’rsatish ularni oson o’zlashtirishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, interaktiv va vizual vositalar fizika fanini o’qitishda samaradorlikni oshirishda muhim omil hisoblanadi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, grafik vositalar o’quvchilarni chuqur bilim olishga yo’naltiradi. Chet el tajribasi asosida ishlab chiqilgan platformalarni joriy qilish, fizika darslarini zamonaviy bosqichga olib chiqadi.

REFERENCES

1. Landau L., Lifshitz E. Nazariy fizika. Moskva: Nauka, 1980.
2. Matveev A.N. Umumiy fizika kursi. Moskva: Vysshaya Shkola, 1990.
3. Sivukhin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: Nauka, 1983.
4. G.S.Landsberg. Optika. Moskva: Nauka, 1976.
5. Michaelson A.A., Morley E.W. Tajribalari. Physics Review, 1887.
6. Puankare A. Fizikaning krizisi haqida. Paris, 1905.
7. Colorado University. PhET Simulations. <https://phet.colorado.edu>
8. Algoryx Simulations. Algodoo Platform. <https://www.algodoo.com>
9. World Bank. Technology in Education Report. 2022.
10. Khan Academy. Physics Resources. <https://www.khanacademy.org>
11. EduPage platformasi. <https://www.edupage.org>
12. BilimLand resurslari. <https://www.bilim.uz>